

**ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

Алимханова Ш.Х.

Преподаватель кафедры

«Узбекский язык и литература»

Факультета «Печатные СМИ и издательское дело»

УЖМКУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474269>

Аннотация. Данная статья направлена на изучение проблем чтения и повышения культуры чтения студентов-бакалавров в современных высших учебных заведениях и разработку наиболее эффективных методов и приемов повышения культуры чтения студентов при изучении гуманитарных дисциплин. В статье определены наиболее эффективные методические приемы повышения культуры чтения студентов бакалавриата, будущих специалистов в процессе их обучения в вузе.

Ключевые слова: начальное образование, навык чтения, культура чтения, личностное и профессиональное развитие, творческое чтение, средства коммуникации, статус, функциональная грамотность, духовный процесс, вступление, критическим анализ, поиск.

Annotation. This article is aimed at studying the problems of reading and improving the reading culture of undergraduate students in modern higher educational institutions and developing the most effective methods and techniques for improving the reading culture of students in the study of humanities. The article identifies the most effective methodological techniques for improving the reading culture of undergraduate students, future specialists in the process of their studies at the university.

Keywords: primary education, reading skill, reading culture, personal and professional development, creative reading, means of communication, status, functional literacy, spiritual process, introduction, critical analysis, search.

В современном обществе связи с развитием информационной культуры и становлением информационного общества потребительства с социокультурным эффектом медиа, радикально изменилось отношение к книге и чтению. Необходимо проанализировать чтение с точки зрения того какие новые внешние параметры чтения задает эпоха постграмотности и как чтение в своем реальном существовании в виде культурной практики к этим условиям приспосабливается и выполняет свою миссию –связывать людей при помощи текста и предлагать им

определенные культурные модели поведения
ценности и идентичности

Выявление материалов по теме исследования, анализ, опубликованных документов, систематизация, описание. Проблема исследования потребовала обращения к широкому кругу источников освещающих различные аспекты данной темы. Проблема культуры чтения в современном обществе разрабатывалась такими учеными как К.Котелкова, К. Кузьмина, В. Ярошенко.

Охарактеризованные нами проблемы в области чтения и информационной культуры определили проблематику нашего исследования. Одной из тенденций развития современного информационного общества является изменение аксиологического статуса у практик, которые ранее имели маркер элитарных, связанных с высоким интеллектуальным статусом ее участника. Наиболее наглядно данная тенденция выявляется при анализе образа читающего человека, самого процесса чтения, способов презентации книжных новинок в сетевых медиа в эпоху тотальной вуализации.

За последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему мирового общества, как и во многих странах мира, кардинально изменились. Снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией глобализации средств массовой информации и стремительного развития индустрии развлечений, вытесняющей чтение и как престижный источник информации, и как приятную и престижную форму досуга. Последнее мнение респондентов населения показывает, что не только у учащихся, но и у тех категорий граждан, которые имеют высшее образование, значительно снизился интерес к чтению книг. С появлением электронных СМИ начинается новая эра неотрибализма, «глобальной деревни», когда мир человека снова станет общим, но на этот раз только на глобальном уровне. Меняются средства коммуникации и информации, меняется образ мышления, поведение и формы общения тоже меняются», - заключают зарубежные ученые (Маклюэн, 2005).

Проблема чтения среди студентов и молодежи является одной из актуальных проблем современности. В настоящее время чтение студентов находится в состоянии неоднозначной трансформации (позитивной и негативной), управляемой Институтом высшего образования, социокультурным пространством, субъектностью молодежи,

информационной революцией в условиях системных преобразований конца 80-х годов XX – начала XXI в.

Недавние исследования клинических психологов показывают, что у молодых людей постепенно начинает зажиматься восприятие информации. Это означает, что короткие сообщения, гиперссылки, клики заменяют вдумчивое чтение произведений. Отказ от такого традиционного чтения опасен тем, что люди постепенно перестают задумываться над прочитанными произведениями, что приводит к снижению качества и уровня чтения. Чтение бумажной книги не только развивает человеческое воображение, но и способствует функционированию мозга за счет накопления приобретенных знаний. Однако процентная доля систематически читающих молодых людей снизилась в нашей стране с 48% в 1991 году до 28% в 2005 году.

Ученые подчеркивают важность чтения в развитии человека. Чтение способствует развитию полноценной интеллектуальной и эмоциональной личности, способной к саморазвитию и самореализации. О качестве и уровне культуры чтения говорится в преподавании русского языка, библиотековедении, библиологии, библиографии, культурологии, социально-психологической исследования проблем чтения студентов.

По мнению А.В.Воронцова, читающие люди отличаются от нечитающих тем, что факт, что:

1) они способны мыслить категориями проблем, схватывать целое и выявлять противоречивые связи явлений; более адекватно оценивать ситуацию и быстро находить правильное решение;

2) обладают большим объемом памяти и активным воображением;

3) лучше говорят, их речь более выразительнее и строже в мыслях и богаче словарным запасом;

4) точнее формулируют и лучше пишут;

5) более общительны;

6) имеют большую потребность в независимости и внутренней свободе, более критичны, независимы в суждениях и поведении. Здесь мы говорим не об обширном чтении и образовании, не об интеллекте, не о знаниях, а о моделях мышления, которые сегодня особенно актуальны. Установлено, что чем меньше культурный опыт человека, тем беднее не только язык, но и понятийная сфера. Проблема чтения и культуры чтения. Умение читать определяется экспертами как навык чтения, в процесс овладения которым человек проходит через развитие четырех этапов: на

первом этапе человек учится складывать буквы в слова и читать; второй уровень - это обучение чтению вслух; третий - читать про себя; на четвертом этапе - критическое чтение. Чтобы стать полноценным, компетентным читателем, вы должны овладеть всеми четырьмя этапами навыков чтения (Воронцов, 2012).

Установлено, что полноценного восприятия художественного произведения не происходит без культуры чтения. Культура чтения - это достижение личности, уровень развития чтения, количественные и качественные показатели сознания, активности и общения являются как продуктом, так и фактором развития личности. Культура чтения включает в себя: 1) рациональная организация процесса чтения в зависимости от текста, более широкого контекста чтения и свойств читателя; 2) глубокое, точное, ясное и полное понимание и усвоение содержания текста, сопровождаемое эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и творческой интерпретацией прочитанного произведения; 3) поиск, анализ и отбор текста (книг, электронных документов, баз данных, поисковых систем в Интернете и т.д.) для чтения в соответствии с интересами и возможностями читателя, а также с целью чтения; 4) разнообразие способов (устных, письменных) и языковых средств сохранения прочитанной работы на родном и иностранном языках; 5) культура чтения читателя реализуется в действиях читателя как проявление его сострадания, со-мышления, сотворчества с другими людьми в обществе подчиняются законам природы и общества. Культура квалифицированного читателя - это «медленное чтение», которое требует разнообразной аналитической и синтезирующей работы ума и работы чувств, серьезной эмоциональной «связи». Такое чтение в 20-е годы XX века называлось «чувство внутри». Культура чтения предполагает интенсивную духовную работу, которая, по сути, является производством смыслов. Таким образом, конструирование и выражение личностных смыслов, заложенных в самой природе семантического чтения, является важным признаком культуры чтения. Культура чтения не формируется сама по себе, она развивается в процессе становления личности. Важным условием развития культуры чтения является включение личностного компонента (потребностей, мотивов, ценностей, смыслов) в структуру учебной деятельности.

С целью изучения проблемы культуры чтения студентов бакалавриата провели диагностику на основе по следующим методам

исследования: теоретический (теоретический анализ педагогической, психологической, научно-методической литературы по теме исследования), эмпирический (анализ, сравнение, синтез, отбор содержания, наблюдение, анкетирование), педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы эксперимента), метод экспертной оценки, статистическая обработка количественных результатов исследований.

Реализация метода мозгового штурма на практических занятиях по курсу «Детская литература», проводимых технология «мозгового штурма», студенты работали в творческих группах по 5-6 человек. Задания дисциплины были ориентированы на внимательное, вдумчивое чтение текстов изучаемых произведений детских писателей, вхождение в личный мир писателя, поиск цитат, аргументацию, доказательства, обобщение прочитанного произведения. Во время практических занятий по теме «Детская литература 40-50-х годов XX века» студенты отвечали на вопросы частичного поискового характера.

Метод «Театральная премьера» ориентирован на творческую интерпретацию художественное произведение, возможность вдуматься в смысл прочитанного, соотнести поступки героев с их мыслями, автора – с его собственной позицией. Театральная премьера создает условия для развития творческого воображения, рождения ассоциаций, собственных оригинальных представлений о чтении.

Предпочтение отдается бумажным книгам; русская и зарубежная классика заменила развлекательное чтение; почти половина учащихся читает по совету учителей; большинство респондентов читают каждый день; отношение к чтению изменилось изменились во время текстологического изучения произведений во время практических занятий; они считают книги, которые они инсценировали творческими редакторами прочитанных книг, любимыми книгами.

Чтение является основным компонентом образования, обучения и развития культуры. Это деятельность по формированию и развитию личности, инструмент образования и распространения культуры, свидетельство формирования коммуникативной и профессиональной компетентности специалиста, инструмент для достижения успеха в жизни.

Развитие медиакультуры, стремительный рост интернет-технологий «сдвигают» традиционную структуру чтения - как массового, так и «элитарного». В.П.Чудинова так описывает современную ситуацию с

чтением в подростковом и юношеском возрасте: “Чтение молодого поколения становится все более функциональным и утилитарным. Подростки чаще читают как взрослые. С одной стороны, чтение – это получение необходимой информации для учебы, с другой стороны, это “легкое” чтение для развлечения (чтение журналов, комиксов, книг с более легкими, простыми и короткими текстами, обычно не отличающимися высокой художественной ценностью)”.

В современной науке существуют различные определения понятия “чтение”. Зарубежные ученые дают следующее определение чтения: “Чтение - это навык (привычка, практика, запоминание), работа с печатным текстом”. Это западный определение. Последователи этого направления, в том числе и в России и в Узбекистане, решают проблемы внимательного функционального чтения как набора знаний и навыков для отбора, понимания и систематизации информации.

Чтение как функциональная грамотность - потребление информации. Навыки такого чтения наиболее необходимы для работы с научной литературой, для дополнения знаний, развитие логики. Такое чтение должно быть рациональным.

Задача преподавателя университета - сформировать навык творческого чтения, привить культуру чтения, воспитать заинтересованного читателя, который любит читать и книги. Преподаватель университета, преподающий гуманитарные науки, имеет возможность познакомить студентов с чтением и перечитыванием любимых авторов, любимых произведений искусства. Чтение книг должно доставлять удовольствие, получать эстетическое удовольствие от чтения, только тогда перед читателем открывается богатый внутренний мир писателя, становятся понятны его мысли и идеи. По словам Д.С.Лихачева, образованному человеку необходимо неоднократно возвращаться к прочтению книги: “Если вы впервые прочитали произведение невнимательно, прочтите его еще раз, в третий раз. Человек должен иметь любимые произведения, на которые он ссылается неоднократно, которые он знает в деталях, которые можно вспомнить в соответствующей обстановке, которые позволяют поднять настроение, разрядить обстановку (когда накапливается раздражение друг против друга), можно позабавить, просто выразить свое отношение к тому, что произошло с вами или с кем-либо другое” (Лихачев, 2006). Известный американский ученый М.Адлер в своей работе “Как читать книги” определяет чтение как

средство общения: книга помогает наладить диалог между автором и читателем, направляя, как говорил Сократ, к поиску истины. Мортимер Адлер считает, что чтение - это не развлечение, а тяжелая умственная работа, постоянные тренировки, тренировка чувств и мышления, которые мы внутренне не осознаем. Это процесс, посредством которого разум человека "преодолеывает новые высоты исключительно своими собственными усилиями" (Adler, 2014). Человеку, постигшему чтение, требуется терпение, привычка и понимание того, что наилучший результат достигается постоянными тренировками, как в спорте.

Литература:

1. Adler, M. (2014). How to read books. A guide to reading the great works. The publishing house Mann, Ivanov and Ferber, 344.
2. Akimova, A. G. (2014). The culture of reading of youth: myths and reality. Electronic source: <http://lib.1september.ru/2006/08/16.htm> Approximate program of academic subjects. (2010). Moscow, Education, 400.
3. Granick, G. G., Bondarenko, S. M. & Kontsevaya, L. A. (2007). When the book teaches, 256.
4. Kamalova, L. A. & Ul'yanitskaya, T. V. (2014). The study of the pedagogical values of the future elementary school teachers, Life Science Journal, 11(10s), 522-526.
5. Khuziakhmetov, A. N., Shafikova, G. R. & Kapranova, V. A. (2015). Conditions of Educational Environment for the Development of Teenagers' Moral Relations. International Journal of Environmental and Science Education, 10 (4), 515-521.
6. Kozyrev, V. A. & Chernyak, V. D. (2007). The reading range and Russian language ability of the student. Bulletin of the Herzen University, 47.
7. Likhachev, D. S. (2006). Writing about the good and the beautiful. SPb., Logos, 234. Mc Luhan, M. (2005). The Gutenberg Galaxy. The development of man print, 45-46.
8. Novik, N. N. & Podgórecki, J. A. (2015). Model of Developing Communication Skills among Adolescents with Behavioral Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 10 (4), 579-587.
9. Ribakova, L. A., Parfilova, G. G., Karimova, L. Sh. & Karimova, R. B. (2015). Evolution of Communicative Competence in Adolescents Growing Up in Orphanages. International Journal of Environmental and Science Education, 10 (4), 589-594.

10. Sagitova, R.R. (2014). Training students to be autonomous learners. International Journal of Humanities Education, 12 (1), 27-34.

